

Zenodo: SZ-EB-I-01: Anbinden einer landeseigenen Moodle-Plattform

Autor*in	@Sönke Erdmann @Tara-Marie Endries @Julia Victoria Dinier
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.15437092
ID	SZ-EB-I-01
Titel	Anbinden einer landeseigenen Moodle-Plattform
Bildungsbereich	ERWACHSENENBILDUNG
Persona	P: Simon- Erwachsenenbildung https://doi.org/10.5281/zenodo.15261088
Kurzbeschreibung	Um die Auffindbarkeit und Organisation von Lehr- und Lernangeboten im Bereich Lehrkräftebildung zu verbessern, möchte Simon ausgewählte Berliner Fortbildungsangebote über BIRD besser sichtbar und zugänglich machen.
Ergebnis	Die Moodle Plattform des BliQ ist an die BIRD Middleware (Datenraum + Identity Management) angeschlossen. Simon kann Angebote der Landesplattform auffindbarer machen.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Part 1: "Informieren über die Fortbildungsangebote anderer Landesinstitute"◦ Part 2: "Einspeisen der Berliner Fortbildungsangebote in den BIRD Datenraum"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Simon ist bei BIRD registriert• Simon ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	LERNPFADFINDER
Services / Tools	MOODLE

Problemszenario [🔗](#)

Einleitung

Simon Willand arbeitet als Referent für Lehrkräftefortbildung mit Schwerpunkt Digitale Schule am Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BliQ). Er koordiniert in seiner Rolle Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und arbeitet dafür regelmäßig mit der Moodle-basierten Plattform für digitale Fort- und Weiterbildungen des Landes Berlin (*Lernraum Berlin*). Simons Aufgabe besteht vor allem darin, geeignete Fortbildungsangebote auszuwählen und deren Inhalte auf ihre Qualität und didaktische sowie organisatorische Struktur zu überprüfen. Die Fortbildungen werden anschließend auf *Lernraum Berlin* hochgeladen und dort für Lehrkräfte aus dem Land Berlin verfügbar gemacht.

Problemdefinition

Simon arbeitet schon seit vielen Jahren als Referent im Landesinstitut. Während seiner Arbeit fällt ihm immer wieder auf, wie schwer es nicht nur für ihn selbst, sondern auch für Kolleg*innen und am Ende auch für Lehrkräfte sein kann, das große Angebot an Fortbildungen zu sichten und zu sortieren. Simon hat in seinem Arbeitsalltag oftmals Probleme mit der schlechten Durchsuchbarkeit der Materialien, die im *Lernraum Berlin* und auf anderen Plattformen liegen. Er wünscht sich daher schon seit einiger Zeit, dass Nutzende von Lehr- und Lernplattformen schneller passgenaue Vorschläge bekommen, wenn sie nach Fortbildungsangeboten und anderen relevanten Materialien suchen.

Simon möchte nicht nur die Fortbildungen des BliQ besser sichtbar und durchsuchbar machen, sondern diese auch mit dem Angebot anderer Bundesländer vergleichen, um sich inspirieren zu lassen oder einfach einen einheitlichen Überblick zu bekommen. Mehr Transparenz und Vernetzung mit anderen Landesinstituten in Deutschland ist ihm wichtig, um irgendwann eine noch bessere Fortbildungslandschaft für Lehrkräfte realisieren zu können.

Hintergrund und Kontext

Bildung ist in Deutschland Ländersache. Das gilt auch für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und bedeutet, dass es in jedem Bundesland eigene Regelungen bezüglich des Angebots und der Erstellung von Fortbildungen gibt. Besonders im digitalen Kontext führt der Föderalismus dazu, dass es eine teils starke Fragmentierung von Standards geben kann. In jedem Bundesland gibt es Landesinstitute für Bildung, welche eine zentrale Rolle in der Organisation und Durchführung von Lehrkräftefortbildungen spielt. Simon arbeitet beim BliQ, in dem Angebote entwickelt, kontrolliert und auf landesspezifischen Lernmanagementsysteme (LMS) wie dem *Lernraum Berlin* für Lehrkräfte aus Berlin hochgeladen werden. Die LMS der Länder basieren in der Regel auf Moodle.

Landesinstitute agieren weitgehend unabhängig voneinander und haben keine bzw. nur eingeschränkte Einsicht in die Materialien, Kursangebote und LMS der jeweils anderen Bundesländer.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Simon hat bereits viele Jahre Erfahrung in seiner Arbeit als digital affiner Lehrer und Referent und weiß, welches Potenzial in der gut strukturierten Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften steckt, insbesondere, wenn es um Digitalisierung des Schulunterrichts geht. Die föderale Zersplitterung der Bildungslandschaft, die mit einer Vielzahl von nicht miteinander kooperierenden LMS und fehlender Transparenz einhergeht, frustriert ihn in seinem Arbeitsalltag oft. Aufgrund der durch den Föderalismus begünstigten Fragmentierung von Fortbildungsangeboten entstehen teilweise parallele Strukturen und uneinheitliche Standards in der Lehrkräftefortbildung. Multiplikator*innen und Mitarbeitende in institutionellen Bildungseinrichtungen können von der eingeschränkten Möglichkeit zur Kooperation und fehlender Transparenz negativ beeinflusst werden.

Pre BIRD Lösungsversuche

Simon hat bereits viele Gespräche mit seinen Kolleg*innen am BliQ darüber geführt, wie man die Sichtbarkeit des Fortbildungsangebots in Berlin verbessern und gleichzeitig mehr Transparenz schaffen könnte. Er hat jedoch schnell erkannt, dass nicht nur seine Kolleg*innen, sondern das BliQ selbst verschiedenen institutionellen Grenzen unterworfen ist. Als Landesinstitut muss es sich an politische Vorgaben halten und hat wenig Autonomie, wenn es darum geht, mit anderen Bundesländern zu kooperieren. Auch die technischen Ressourcen sind begrenzt.

Eine weitere Hürde besteht darin, dass das BliQ erst vor wenigen Monaten neu gegründet wurde. Das Landesinstitut befindet sich noch in der Aufbauphase, was zu vielen strukturellen und organisatorischen Hürden führt. Simon kann daher im Moment wenn überhaupt nur kleine Schritte unternehmen. Allerdings steht er in Kontakt mit einem ehemaligen Kollegen, der beim Landesinstitut Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung (LIBRA) arbeitet. Mit diesem hat er sich darüber unterhalten, dass es in BIRD die Möglichkeit gibt, über eine Schnittstelle verschiedene Informationen zu landesspezifischen Fortbildungen in einen bundesweiten, geteilten Datenraum einzuspielen.

Aktivitätsszenario

Part 1: “Informieren über die Fortbildungsangebote anderer Landesinstitute”

Schritt 1: Simon nutzt privat schon länger BIRD und weiß, dass er über den Lernpfadfinder unter anderem bundesweit Fort- und Weiterbildungsangebote suchen und sich dann auf die jeweiligen Webseiten der Anbieter weiterleiten lassen kann. Um die Angebote des BliQ besser auffindbar zu machen, prüft er, wie BIRD ihm dabei helfen kann und navigiert zum Lernpfadfinder.

Schritt 2: Im Lernpfadfinder gibt Simon in die Freitextsuche “Fortbildungsangebote für Lehrkräfte” ein.

Schritt 3: Der Lernpfadfinder zeigt ihm die Ergebnisse zu seiner Suche an und Simon sieht, dass Fortbildungen anderer Landesinstitute angezeigt werden. Er fragt sich, wie diese in den Lernpfadfinder gelangen und navigiert zu den FAQs, um sich zu informieren.

Schritt 4: In den FAQs liest Simon, dass BIRD einen geteilten Datenraum hat, in dem unter anderem Lehr-/Lern- und Fortbildungsangebote eingetragen sind.

Schritt 5: Simon kehrt zu den Suchergebnissen des Lernpfadfinders zurück. Er möchte herausfinden, wie die anderen Landesinstitute, deren Fortbildungsangebote angezeigt werden, die Datenschutzproblematik gelöst haben.

Schritt 6: Er klickt auf ein Angebot des Landesinstituts Brandenburg (LIBRA), um mehr über die Fortbildungen zu erfahren, von denen sein Kollege ihm erzählt hat. Ihm fällt auf, dass er ausschließlich den Namen des Landesinstituts, den Titel der Fortbildungen, die adressierte Zielgruppe sowie den Zeitraum, in dem die Fortbildung stattfindet, angezeigt bekommt. Auf diese Weise wird die Sichtbarkeit der Angebote der Landesinstitute erhöht und gleichzeitig der Datenschutz gewahrt.

Part 2: “Einspeisen der Berliner Fortbildungsangebote in den BIRD Datenraum”

Schritt 1: Simon erinnert sich an das Gespräch mit seinem ehemaligen Kollegen und weiß daher, dass Metadaten zu Fortbildungsangeboten über eine Schnittstelle an den Datenraum übertragen werden können.

Schritt 2: Simon setzt sich mit der IT-Abteilung in Verbindung, um zu besprechen, wie sie die Angebote des BliQ möglichst effizient und zeitsparend in den Datenraum überführen können. Er wendet sich außerdem an seine*n Vorgesetzte*n, um in Erfahrung zu bringen, ob sein Vorgehen datenschutzrechtlich in Ordnung ist.

Schritt 3: Nachdem Simon das Einverständnis von seine*r Vorgesetzten erhalten hat, möchte er den Prozess der Überführung starten. Er findet den Hinweis “Für Anbietende: Jetzt mitwirken im Datenraum” auf der Startseite des Lernpfadfinders und wird auf ein Kontaktformular im Impressum weitergeleitet, wo er sein Anliegen formulieren kann.

Schritt 4: Das Datenraum-Team stellt Simon und dem IT-Team einen Zugang für die Schnittstelle (API-Key) und die Redaktionsumgebung (Expertentool) zur Verfügung und weist sie auf die verwendeten Metadatenstandards hin. Sie können jetzt Auszüge ihrer Datenbank direkt im Datenraum veröffentlichen. Die Metadaten durchlaufen vor der Veröffentlichung dort noch eine automatische Qualitätssicherung.

Schritt 5: Die Materialien des BliQ werden anhand der Metadaten automatisch kontextualisiert. Diese Kontextinformationen kann Simon später über die Redaktionsumgebung (das Expertentool) anpassen. Dadurch lassen sich auch Zugehörigkeiten und Verwandtschaften (zwischen Angeboten/ Artefakten und zu größeren Ordnungsschemata) darstellen.

Schritt 6: Simon kontrolliert noch einmal seine Eingaben. Er ist mit der automatischen Zuordnung sehr zufrieden und gibt die Fortbildungsangebote anschließend final für den BIRD Datenraum frei. Anschließend geht er sicher, dass man über den Lernpfadfinder ausschließlich die zuvor von seine*r Vorgesetzten abgesegneten Informationen zu den Fortbildungsangeboten des BliQ einsehen kann.

 Future Work: Falls sich die Landesinstitute auf eine Zusammenarbeit einigen sollten und ihre Systeme schrittweise öffnen, könnten sie auch das Identity-Management System von BIRD nutzen. Über die BIRD Sammel ID kann somit mehr Nutzenden Zugang zu den Systemen ermöglicht werden ohne das von den Landesinstituten weitere Accounts erstellt und freigeschaltet werden müssten.